

জমির খাজনা সম্পর্কে মার্কসবাদী তত্ত্ব

সূর্যকান্ত মিশ্র

ভূমিকা

মার্কসের মৃত্যুশতবর্ষে ই এম এস নাস্বুদিরিপাদ খানিকটা আক্ষেপের সুরে লিখেছিলেন যে ঐ বছর মার্কসবাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চর্চা হলেও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপেক্ষিত হয়েছিল। তা হলো ক্যাপিটালের তৃতীয় খণ্ডের শেষাংশে জমির খাজনা (গ্রাউন্ড রেন্ট) সম্পর্কীয় বিশদ বিশ্লেষণ যাকে লেনিন ঐ খণ্ডের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে চিহ্নিত করেছিলেন। ই এম এস ভারতে কৃষি ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী বিকাশের স্তর নির্ণয়ের প্রক্ষে এই খাজনা সম্পর্কে মার্কসীয় তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই মৌলিক বিষয়টির মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ব্যাখ্যা ও আমাদের দেশের কৃষক আন্দোলনে তার প্রয়োগের দিকটি এতো সহজ ভাষায় লেখা হয়তো বা কেবল ই এম এস-এর পক্ষেই সম্ভব ছিল।^১

ই এম এসের এই প্রবন্ধটি লেখার ৩৪ বছর অতিক্রান্ত। মার্কসের জন্মের দ্বিশতবর্ষ, ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ড প্রকাশের ১৫০ বর্ষপূর্তি ও নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ পূর্তি যখন প্রায় একই সঙ্গে পালিত হচ্ছে তখন সাময়িকভাবে হলেও বিশ্বে, আমাদের দেশ ও রাজ্যে শ্রেণি ভারসাম্যের প্রতিকূল পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে মার্কসবাদের আলোকে বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলায় পথ অনুসন্ধানের এক ক্ষুদ্র প্রয়াস হিসাবে এই নিবন্ধ প্রস্তুত করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, আমাদের রাজ্যের বিশেষ অবস্থায় এই বিষয়ের তাত্ত্বিক দিকগুলি বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটা সাধারণ বোঝাপড়ায় পৌঁছাতে হলে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা ও মতবিনিময় প্রয়োজন।

জমির খাজনা সম্পর্কে মার্কসের বিশ্লেষণ মূলত ‘ক্যাপিটালে’র তৃতীয় খণ্ডের শেষাংশে ‘উদ্বৃত্ত মুনাফার জমির খাজনাতে রূপান্তর’ শীর্ষক অংশে বিশদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।^২ মার্কসের মৃত্যুর পর এঙ্গেলসের প্রাণপাত পরিশ্রম ছাড়া এই খণ্ডটি পুনরুদ্ধার করে প্রকাশ করা দুঃসাধ্য ছিল একথা এঙ্গেলসের ভূমিকা এবং বহু অংশে তাঁর ব্যাখ্যামূলক পাদটিকাগুলির সংযোজন থেকে বোঝা যায়। এটা স্পষ্ট যে মার্কস সচেতনভাবেই একটা উন্নত পুঁজিবাদী সমাজে জমির খাজনার নির্দিষ্ট রূপের ব্যাখ্যার কাজে বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর লেখায় বার বার আদিম সমাজ, দাসব্যবস্থাসহ বিভিন্ন দেশকালের প্রাক-পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের বিপরীতে তাঁর সমকালীন ও আধুনিক পুঁজিবাদের পার্থক্যগুলির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। মার্কস ও লেনিন পুঁজিবাদের সংজ্ঞা নিরূপণে মাত্র একটি ক্ষুদ্রবাক্য বারংবার ব্যবহার করেছেন। তা হলো ‘পুঁজিবাদ হলো পণ্য উৎপাদন যখন শ্রমশক্তি পণ্যে পরিণত হয়েছে।’ মার্কস পুঁজিবাদের উত্থানে যে যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছিলেন তাহলো একটি নতুন পণ্য যার নাম শ্রমশক্তি যা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিজের মূল্য উৎপাদন করার পরও বাড়তি

বা ‘উদ্বৃত্ত মূল্য’ উৎপাদন করতে সক্ষম। মূল্য তত্ত্বের বিকাশে মার্কসের অবদান হলো উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এমনকি একই দেশের এলাকা বিশেষে পুঁজিবাদী বিকাশের পথও গতিপ্রকৃতি একরকম হতে পারে না। তাছাড়া শিল্পের তুলনায় কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশ পিছিয়ে থাকে। সেজন্য নির্দিষ্ট পরিস্থিতির নির্দিষ্ট বিশ্লেষণই দ্বন্দ্বতত্ত্ব।

পুঁজিবাদে জমির খাজনা – উৎস ও বিভিন্ন রূপ

এখানে আমরা পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিতে জমির খাজনার বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে মার্কসের কথা দিয়ে শুরু করতে পারি। পুঁজিবাদী উৎপাদনের প্রাক-শর্তগুলি হলো (১) কৃষি উৎপাদনে প্রাক-পুঁজিবাদী কৃষক নয়, প্রকৃত উৎপাদক হলো কৃষিকাজে পুঁজিপতি নিয়োজিত মজুরি শ্রমিক।

(২) জমি ছাড়া উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্যের মালিক জমির মালিক নয়, সে হলো প্রকৃত অর্থে এক পুঁজিপতি বা বৃহৎ পুঁজিবাদী কৃষক যে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য কৃষিক্ষেত্রকে বেছে নিয়েছে। অবশ্যই কখনো কখনো জমির মালিকই নিজেই পুঁজিপতি হিসাবে নিজের জমিতে পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারে।

(৩) এই পুঁজিপতি বা পুঁজিবাদী কৃষক জমির মালিকের কাছ থেকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে, যা বার্ষিক বা কোন নির্দিষ্ট সময় অন্তর চুক্তির ভিত্তিতে জমির ইজারা নিয়েছে সেই জমিতে বিনিয়োগের জন্য, ঠিক যেমন অর্থ পুঁজির ঋণ গ্রহীতারা নির্দিষ্ট হারে সুদের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ (ব্যাক থেকে) ধার নেয়।

(৪) জমির ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে চুক্তিভিত্তিক দেয় এই অর্থই হলো জমির খাজনা। এখানে জমি বলতে কেবল (মাছ চাষ, পশুপালন, বনসৃজনসহ) কৃষির জন্য জমি বোঝায় না। জমির খাজনা অকৃষি ক্ষেত্রে যথা খনি, কারখানা, ঘরবাড়ি (রিয়াল এস্টেট) ইত্যাদি নির্মাণের জন্য জমিতে পুঁজি বিনিয়োগের সমস্ত ক্ষেত্রের বেলায় প্রযোজ্য।

(৫) মার্কসের কথা ‘এখানে আমরা আধুনিক সমাজের তিনটি শ্রেণিকেই পাচ্ছি—মজুরি শ্রমিক, শিল্প পুঁজিপতি ও জমির মালিক।’ বলা বাহুল্য মার্কস আধুনিক বলতে তাঁর সমকালীন পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশমান সম্পর্কের কথাই বলেছেন।

(৬) পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় জমির খাজনা, প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজের খাজনার বিকশিত রূপ। যা প্রথমে সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীর জমিতে বিনা পারিশ্রমিকে নিপীড়নমূলক শ্রম দিতে হতো তা পরে ভাগচাষের জমিতে উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট অংশ এবং সর্বশেষ পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় বাণিজ্য ও মুদ্রা সঞ্চালন বিপুল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই চুক্তিভিত্তিক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের আকারে পুঁজিকরণের রূপ নেয়। সামন্ততান্ত্রিক বা ধনতান্ত্রিক জমিদার উভয়েই খাজনা আদায় করে কিন্তু খাজনার রূপের ভিন্নতা ছাড়াও যেটা পুঁজিবাদী উৎপাদনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য তা হলো উদ্বৃত্ত মূল্যের শোষণ। পুঁজিবাদী সমাজে খাজনা হলো উদ্বৃত্ত মূল্যের পুঁজিকৃত রূপ। পুঁজিপতি বা পুঁজিবাদী কৃষক জমির মালিককে যে খাজনা দেয় তার উৎস হলো মজুরি-শ্রমিকের উৎপাদিত উদ্বৃত্ত মূল্যের একটা অংশ মাত্র। মার্কস নির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন “সমস্ত জমির খাজনা হলো উদ্বৃত্ত মূল্য, উদ্বৃত্ত শ্রমের ফল।”

(৭) পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সামন্ত প্রভুর সামাজিক, রাজনৈতিক আধিপত্য থেকে ভূমিদাসকে মুক্ত করে জমির মালিক ও ভূসম্পত্তি থেকে জমিকে বিচ্ছিন্ন করে চুক্তিভিত্তিক খাজনা বাবদ প্রাপ্য অর্থের বিনিময়ে পুঁজিবাদী উৎপাদনের নিছক একটা হাতিয়ারে পরিণত করে। মার্কসের ভাষায়, “জমির মালিকানা ও জমির মধ্যে সম্পর্কের এই বিচ্ছেদ এমনই সর্বাঙ্গিক যে যার জমিদারি এস্টেট স্কটল্যান্ডে সে সারাজীবন কনস্ট্যান্টিনোপলে কাটিয়ে দিতে পারে।”^{১৪} আসলে সে যেখানেই থাকুক না কেন তার

খাজনা পেলেই হলো যা কিনা আসলে উদ্বৃত্ত মূল্যের একটা অংশ মাত্র।

(৮) শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে মার্কস সমকালীন অগ্রসর পুঁজিবাদী সমাজের জন্য প্রয়োজ্য খাজনাতত্ত্বের বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে ক্যাপিটালের তৃতীয় খণ্ডের শেষাংশে (তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৮০২-৮১৩) অনগ্রসর পুঁজিবাদী সমাজে যেখানে ছোট, মাঝারি কৃষক ও ভাগচাষী ইত্যাদির সংখ্যা বেশি সে সব ক্ষেত্রেও খাজনাতত্ত্বের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করেছেন। ক্ষুদ্র উৎপাদকরা নিজস্ব মালিকানাধীন জমিতে মূলত নিজ শ্রমে জমি চাষ করে। এমনকি মহাজনের থেকে ঋণ নিয়ে ক্ষুদ্র জোতের জমি কেনে। আবার জমি বন্ধক দিয়ে কৃষির জন্য ঋণ নেয়। এইসব ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ খাজনার অস্তিত্ব নেই বলেই ধরে নেওয়া হয়। তার শ্রমশক্তির মালিক সে নিজে, নিজের জমিতে তা খাটিয়ে যে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হয় সেটাও তার নিজের কাছেই থাকে। অল্প সংখ্যায় মজুর খাটালে তার উদ্বৃত্ত মূল্য তার পকেটে যায়। উৎপাদিত ফসলের যে অংশ নিজের পরিবারের ভোগের পর উদ্বৃত্ত হয় তা বাজারে বিক্রি করে যে দাম পায় তার মধ্যে তার নিজের মজুরির অংশ লুকিয়ে থাকে। আসলে শ্রমশক্তি নিয়োগের অন্য বিকল্প ক্ষেত্র না থাকায় নিজের জমিতেই সে তার নিয়োগ করতে বাধ্য হয়। অতি স্বল্প পুঁজি, ঋণ বাবদ সুদ, সুদের হার, কৃষি উপকরণের দাম বনাম ফসলের দামের মূল্যস্তর ইত্যাদির সজ্জাতে শেষ পর্যন্ত তার পক্ষে কৃষি থেকে মুনাফা অর্জন করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। এসব সত্ত্বেও এখানে পার্থক্যমূলক খাজনার অস্তিত্ব থেকেই যায়। পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কালক্রমে এই ক্ষুদ্র উৎপাদন ব্যবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই অংশের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কৃষি উৎপাদন উভয় ক্ষেত্রেই জমির উৎপাদিকা শক্তি কীভাবে ক্রমশ হ্রাস পায় মার্কস তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

(৯) বাড়ির খাজনার ক্ষেত্রে জটিলতা এবং হস্তান্তরের কারণে জমির মূল্য বৃদ্ধির প্রক্রিয়া মার্কস লক্ষ্য করেছিলেন। লিজ, ৯৯ বছরের লিজের সম্পর্কের কথাও বলেছিলেন। এখনও এই প্রক্রিয়া চলছে। বেশি সম্পদের মালিক থেকে নিম্নতর বিত্ত লিজ নিচ্ছে, তা যেমন হয় উলটোটাও হয়। সম্প্রতি ‘গার্ডিয়ান’ পত্রিকার প্রতিবেদনে দেখা গেছে ইংল্যান্ডে বেসরকারি সম্পত্তির ২১ শতাংশ লিজহোল্ড। লিজহোল্ড বাড়ির মালিকরা বাড়ির প্রকৃত মালিক নয়, জমির মালিককে তারা জমির খাজনা দেয়। জমির খাজনা এবং পরিষেবা চার্জ মিলিয়ে বাড়ির মালিকের বছরে গড়ে ৫২০০ পাউন্ড খরচা হয়। লিজ হোল্ড সম্পদের প্রায়শই মালিক হয়ে থাকে বিদেশে নথিভুক্ত কোম্পানি। ২৬০০০ কোটি পাউন্ড মূল্যের বাসস্থান ও বাণিজ্যিক সংস্থার এমন সম্পত্তি আসলে বাইরের কোনো মালিকের।

জমির দাম

পুঁজিবাদ জমিকে পণ্যের রূপ দেয়, দ্রুততম গতিতে ও সর্বাঙ্গিকভাবে। এই নয় যে প্রাক-পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় জমির কেনা-বেচা বা বন্ধক দেওয়ার উদ্ভব হয়নি কিন্তুই সেটাই তার প্রধান চরিত্র ছিল না। যেমন উৎপাদিত ফসলের ব্যবহারমূল্য বিনিময় মূল্যের চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রকৃত অর্থে জমিতে উৎপাদিত ফসল বা যে কোন পণ্যের মতো জমির মূল্য থাকতে পারে না। প্রকৃতির অংশ হিসাবে মানুষের আবির্ভাবের বহু পূর্বে জমি, জল, বায়ু, জঙ্গল ইত্যাদি প্রকৃতির অংশ হিসাবেই বিরাজ করছিল। জমি মানুষ উৎপাদন করেনি। শ্রমের মূল্য তত্ত্ব জমির ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য নয়। জমির পরিমাপ সীমিত। জমির ব্যক্তিগত মালিকানা এবং পরবর্তীকালে এই মালিকানার একচেটিয়া রূপের উদ্ভবের ফলেই তার খাজনার উদ্ভব হয়েছে। খাজনা যখন নির্দিষ্ট পরিমাপ অর্থ হিসাবে পুঁজিকৃত রূপ গ্রহণ করে তখন তার এই পুঁজিকরণের প্রক্রিয়ায় জমির দামের (মূল্য নয়) উদ্ভব হয়। তখন তা ক্রয়-বিক্রয় যোগ্য পণ্যে পরিণত হয়। এই কারণে মার্কসের কথায় “জমির দামটা তার পুঁজিকৃত এবং সেই হেতু পূর্ব অনুমিত (anticipated) খাজনা ছাড়া আর কিছুই নয়।”^{১০} জমির মালিক যদি নিশ্চিত হয়

যে খাজনার হার ব্যাক্সের সুদের হারের চাইতেও কম অর্থাৎ জমি বিক্রি করে দিলে সে যে পরিমাণ অর্থ পাবে তার বার্ষিক সুদ বার্ষিক খাজনার চাইতে বেশি হবে তাহলে সে তার পক্ষে লাভজনক দামে জমি বিক্রি করে দেবে। এর অর্থ হলো গড়পড়তা হিসাবে জমির দাম তার পূঁজিকৃত খাজনার কাছাকাছি হবে যদি না সুদের হারের ব্যাপক ওঠানামা ইত্যাদি অন্যান্য কিছু বিষয় তাকে প্রভাবিত করে।^৬

পার্থক্যমূলক ও নিরক্ষুশ খাজনা

মার্কস জমির খাজনার দুই প্রকার ভেদের বিশদ বিশ্লেষণ করেছিলেন। এই দুই প্রকার খাজনা হলো পার্থক্যমূলক খাজনা ও নিরক্ষুশ খাজনা। মার্কস পার্থক্যমূলক খাজনার কয়েকটি রূপের বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। মূল ভূমিকায় তিনি খাজনা তত্ত্বের অতি সরলীকরণের কয়েকটি বোঁক সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। এর ঠিক পরে ৩৮-তম অধ্যায়ে তিনি পার্থক্যমূলক খাজনা সম্পর্কে কিছু সাধারণ মন্তব্য দিয়ে শুরু করে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে পার্থক্যমূলক খাজনার বিভিন্ন রূপের বিশদ ব্যাখ্যার পর নিরক্ষুশ খাজনা প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। এখানে এসবের খুঁটিনাটি ব্যাখ্যায় যাওয়ার অবকাশ নেই। বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করে বলা যাক। শিল্পে পণ্যের মূল্য এবং তার উৎপাদনের খরচ গড়পড়তা অবস্থায় স্থির হয়। কিন্তু কৃষিতে তা হয় না। কারণ জমির পরিমাণ ইচ্ছামতো বাড়ানো যায় না, সব জমির উৎপাদনশীলতা, বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা এক নয়। তা সত্ত্বেও এসব বিচারে সবচাইতে নিকৃষ্ট জমির উৎপাদনের মূল্যের হিসাব ধরেই কৃষিজাত পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয়। তা না হলে ধনতান্ত্রিক উদ্যোগপতির তাদের পুঁজি ঐ জমিতে না খাটিয়ে তা শিল্পে বা ধরা যাক রিয়েল এস্টেট ব্যবস্থায় খাটাবে। কিন্তু তা হলেও ভালো জমিতে পুঁজি খাটিয়ে তাদের যে বাড়তি আয় হয় তা শেষমেশ জমির মালিকের কাছেই যায় পার্থক্যমূলক খাজনা হিসাবে। কিন্তু এই পার্থক্যমূলক খাজনা ছাড়াও জমির মালিক নিরক্ষুশ খাজনাও পায় কারণ জমি হলো মালিকদের ব্যক্তিগত একচেটিয়া সম্পত্তি। আর মালিক না চাইলে কৃষিতে অবাধ গতিতে পুঁজি বিনিয়োগ করা যায় না। যেহেতু একই পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করে কৃষির চাইতে শিল্পে বেশি উদ্বৃত্ত মূল্য তথ্য মুনাফা হয় সেহেতু জমির একচেটিয়া মালিকানা না থাকলে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে পুঁজির অবাধ চলাচল ও প্রতিযোগিতার ফলে মুনাফার হার সমান হতে পারে। তা হয় না বলেই কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন খরচের চাইতে যেটুকু বেশি দামে বিক্রি হয় সেটাও নিরক্ষুশ খাজনা হিসাবে জমির মালিকের পকেটস্থ হয়। তাই মার্কসের কথায় জমির খাজনা হলো জমির মালিককে দেওয়া কর।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, মার্কস-এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর খাজনা সম্পর্কিত তত্ত্বের বিরোধিতা করে অনেক সমালোচনার জবাবে কাউৎস্কি ‘কৃষি প্রশ্ন’ নামে মার্কসের সমর্থনে একটি পুস্তক রচনা করেন। এটির বিরুদ্ধেও বুলগাকভ কলম ধরেছিলেন। রাশিয়ায় কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশ সম্পর্কে মার্কসবাদীদের মধ্যেও এনিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। লেনিন কাউৎস্কির (তখন মার্কসবাদী) সমর্থনে ‘কৃষিতে পুঁজিবাদ’ শীর্ষক পুস্তকে তার জবাব দেওয়ার পাশাপাশি এই প্রশ্নে ১৯০৬-০৮ সালে রুশ বিপ্লবে মার্কসবাদীদের কর্মসূচি প্রস্তুত করেছিলেন। কাউৎস্কি উপরোক্ত দুইরকম খাজনা নিয়ে যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তার মূল কথাগুলি নিম্নরূপ :

প্রথমত : পার্থক্যমূলক ও নিরক্ষুশ খাজনা আলাদা আলাদা খাজনা হিসাবে কাউকে দিতে হয় না। কার্যত খাজনার কোনটা পার্থক্যমূলক আর কোনটা নিরক্ষুশ তা বাস্তবে আলাদা করা যায় না। তা সত্ত্বেও জমির খাজনার এই দুই অংশের পার্থক্যগুলি জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূলগতভাবে নিরক্ষুশ খাজনার উৎপত্তি হলো জমির একচেটিয়া মালিকানা থেকে আর পার্থক্যমূলক খাজনার উৎপত্তি প্রতিযোগিতা থেকে।

দ্বিতীয়ত : পার্থক্যমূলক খাজনার উৎস উৎপাদনের ধনতাত্ত্বিক চরিত্র, নিরক্ষুশ খাজনার মতো জমির ব্যক্তিগত মালিকানা নয়। সেজন্য জমি জাতীয়করণ হলে নিরক্ষুশ খাজনার অস্তিত্ব লোপ পেতে পারে এবং কৃষিতে উৎপন্ন ফসলের দাম সেই পরিমাণে কমতে পারে। কারণ নিরক্ষুশ খাজনার উৎস হলো জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার সঙ্গে সমগ্র সমাজের স্বার্থের দ্বন্দ্ব। কিন্তু জমি জাতীয়করণ হলেও যদি পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা চালু থাকে তাহলে পার্থক্যমূলক খাজনার অস্তিত্ব থেকেই যায় যদিও তা ব্যক্তি মালিকের পরিবর্তে রাষ্ট্রের হাতে চলে যায়।

তৃতীয়ত : পার্থক্যমূলক খাজনা কৃষিপণ্যের দামের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে না। কিন্তু নিরক্ষুশ খাজনা বাজারে দাম বাড়াতে পারে। প্রথমটার উৎপত্তি হলো উৎপাদনের দাম থেকে আর দ্বিতীয়টার উৎপাদনের খরচের চাইতে বাড়তি বাজারের দাম থেকে।

চতুর্থত : পার্থক্যমূলক খাজনার উৎস হলো উদ্বৃত্ত মূল্য থেকে বাড়তি মুনাফা যা কিনা অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক যোগাযোগের এলাকার ভালো জমিতে অধিকতর উৎপাদনশীল শ্রমের ব্যবহার করেই হতে পারে। নিরক্ষুশ খাজনার বেলায় এটা প্রযোজ্য নয়। যদি ফসলের দাম বাড়ার পাশাপাশি মজুরি বাড়ে তাহলে পুঁজির মুনাফা কমে, আবার মজুরি কমলে মজুরের লোকসান নতুবা সাধারণত যা ধরে নেওয়া হয়—নিরক্ষুশ খাজনার লোকসান কমানোর জন্য পুঁজিপতি ও শ্রমিক উভয়ের মধ্যে লোকসানটা ভাগ করে নেয়।

যে অবস্থার দরুন জমির পার্থক্যমূলক ও নিরক্ষুশ খাজনার উৎপত্তি হয় লেনিন তার চরিত্রের এইরকম সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন :

“...প্রথমত, আমরা দেখি জমির ব্যবহারের (পুঁজিবাদী) একচেটিয়া অধিকার। জমির পরিমাণের সীমাবদ্ধতা থেকে এই একচেটিয়া অধিকারের উৎপত্তি হয়। সুতরাং যে কোন ধনতন্ত্রী সমাজেই এটা অনিবার্য। এই একচেটিয়া অধিকারের ফলে সবচেয়ে খারাপ জমিতে উৎপাদনের অবস্থাগুলির দ্বারা শস্যের দাম নির্ধারিত হয়। সবচেয়ে ভাল জমিতে পুঁজি খাটিয়ে, অথবা পুঁজির আরো উৎপাদনশীল ব্যবহারের দ্বারা যে উদ্বৃত্ত মুনাফা হয়, তা হলো পার্থক্যমূলক খাজনা। জমিতে ব্যক্তিগত মুনাফা থাকুক বা না থাকুক, এই পার্থক্যমূলক খাজনার উৎপত্তি হয়ই; জমির ব্যক্তিগত মালিকানার দরুন কেবল চাষীর কাছ থেকে জমির মালিক তা আদায় করে নিতে সমর্থ হয়। দ্বিতীয়ত, জমিতে রয়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির একচেটিয়া অধিকার। যুক্তি অথবা ইতিহাস, কোনো দিক থেকেই এই একচেটিয়া অধিকারটা, আগের যে একচেটিয়া অধিকারের কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত নয়। এই প্রকারের একচেটিয়া অধিকার পুঁজিবাদী সমাজের পক্ষে এবং কৃষির পুঁজিবাদী সংগঠনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় নয়। একদিকে, জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পুঁজিবাদী কৃষির কথা আমরা খুব সহজেই কল্পনা করতে পারি। যারা আগাগোড়া সামঞ্জস্যপূর্ণ বস্তুব রেখেছেন এমন অনেক বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদও জমিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার দাবি করেছেন। অন্যদিকে, জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পুঁজিবাদী কৃষির সংগঠনও আমরা কার্যত দেখতে পাই, যেমন রাষ্ট্রের বা সম্প্রদায়ের (অর্থাৎ সর্বসাধারণের বলে গণ্য—অনুবাদক) জমিতে। সুতরাং, এই দুইরকম একচেটিয়া অধিকারের মধ্যে পার্থক্য টানাটা একান্তভাবেই প্রয়োজন। এবং তার ফলে একথাও মনে নেওয়া প্রয়োজন যে, জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার দ্বারা সৃষ্ট নিরক্ষুশ খাজনা, পার্থক্যমূলক খাজনার পাশাপাশিই বর্তমান থাকে।”

লেনিন বলেন : “খাজনা তত্ত্ব ধরে নেয় যে, সমগ্র কৃষিজীবী জনসাধারণ জমিদার, পুঁজিপতি এবং মজুরি শ্রমিকশ্রেণিতে সম্পূর্ণরূপে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এটা ধনতন্ত্রের আদর্শ হলেও কোনক্রমেই তা বাস্তব সত্য নয়।” পূর্বেই বলা হয়েছে মার্কসও ব্যাখ্যা করেছিলেন যে বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু বিষয়টা

আরও অনেক জটিল। কিন্তু তা হলেও, আরও জটিল অবস্থাতেও খাজনা তদ্বিটির কার্যকারিতা বর্তমান থাকে। পুঁজিবাদী সমাজে অনেক সময়ে জমির মালিক জমি ইজারা না দিয়ে, নিজেই মজুর ভাড়া করে জমি চাষ করায়। এরকম ক্ষেত্রে সে একাধারে জমির মালিক এবং পুঁজিপতি উদ্যোক্তা। জমির মালিক রূপে সে পায় খাজনা, আবার পুঁজিপতি রূপে পায় লগ্নি করা পুঁজির ওপর মুনাফা। এরকম ক্ষেত্রে খাজনা ও মুনাফা এক পকেটেই যায়।

প্রায়ই জমিদারের জমি পুঁজিপতি উদ্যোক্তার বদলে কৃষকরা ইজারা নেয়। তারা মজুর নিয়োগ না করে নিজেরাই সে জমি চাষ করে। জমির অভাবে চাষিরা চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে অতি জঘন্য শর্তে জমিদারের কাছ থেকে জমি ইজারা নেয়। এরকম ক্ষেত্রেও এটা স্পষ্ট যে, জমিদার খাজনা রূপে টাকা, শ্রম (জমিদারের জন্য কাজ করিয়ে নেওয়া) এবং ফসল আদায় করে। এইভাবে সে কৃষককে গোলামে পরিণত করে ফেলে। (এ. লিয়নটিয়েভ, মার্কসীয় অর্থনীতি, এন বি এ, ২য় পরিমার্জিত মুদ্রণ ১৯৭৯, পৃঃ ১৩০-১৪৫)

যাই হোক না কেন খাজনার সম্পূর্ণ বিলোপ সমস্ত জমির সামাজিকীকরণ ছাড়া অসম্ভব। কেবল রাষ্ট্রীয়করণ পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে খাজনার বিলোপ ঘটায় না। সমাজতন্ত্রেও জমির সামাজিকীকরণের পদ্ধতি ও তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। কিন্তু তা নিয়ে বিতর্কের অবসান ঘটেনি। সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রীয় খামার, খোলখোজ, সমবায় বা চীনে কমিউন ব্যবস্থা থেকে ব্যক্তিগত লিজে জমি চাষের জন্য দেওয়া, ভিয়েতনাম বা কিউবার অভিজ্ঞতায় তা প্রমাণিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন ১৯২০ সালে লেনিন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের জন্য কৃষি প্রশ্নে যে থিসিস খসড়া প্রস্তাব করেছিলেন তার সঙ্গে প্রাজ্ঞ ও বর্তমান সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ভূমিব্যবস্থার বিবর্তনের ইতিহাস অনেকাংশে সাযুজ্যপূর্ণ।

ভারতে ভূমি ব্যবস্থায় জমির খাজনা

মুঘল আমলে বা তার পূর্বেও জমি সাধারণভাবে কৃষকদের হাতে ছিল। মুঘল আমলে প্রথম একটা সুসংহত ভূমি রাজস্ব সংগ্রহের প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। এই ব্যবস্থায় জমিদার-জায়গিরদার ইত্যাদির দায়িত্ব ছিল মুঘল সম্রাট বা তাঁর প্রতিনিধি দেওয়ানের পক্ষে ও তত্ত্বাবধানে রাজস্ব সংগ্রহ করে জমা দেওয়া, যাতে কোন শিথিলতা বা বিপরীত পক্ষে মাত্রাতিরিক্ত কড়াকড়ি না হয়। অবশ্য খাজনার হার মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ পর্বে যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। পলাশীর যুদ্ধের পর তৎকালীন বাংলার দেওয়ান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে ন্যস্ত হয়। শোষণমূলক ঔপনিবেশিক শাসনের প্রেক্ষাপটেই কোম্পানির দালালদের মাধ্যমে নিপীড়নমূলক খাজনা আদায় এবং তার ফলে ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের পর ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে পাঁচ বছর মেয়াদের পরিদর্শন ব্যবস্থা ও ‘অস্থায়ী করদাতা কৃষক’ ইত্যাদির নিদান এবং সর্বশেষ ১৭৯৩ সালে কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক শাসনে পাকাপাকিভাবে সামন্ততান্ত্রিক জমিদাররূপী ব্যবস্থার পত্তন হয়। ১৭৯২ সালে পরীক্ষামূলক ভাবে মাদ্রাজে রায়তওয়ারি ব্যবস্থা চালু হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লাগু হওয়ার পর কার্যত জমির মালিকানা জমিদার বা তদুর্ধ্বের তৎকালীন রাজা, মহারাজা, নবাবদের হাতে চলে যায়; প্রকৃত চাষী ও মালিকদের মধ্যে বহুস্তরীয় (কমপক্ষে ৭ থেকে ঊর্ধ্বে ১৩ স্তরীয়) খাজনা আদায়কারী ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীদের উদ্ভব হয়। কোম্পানির পক্ষ থেকে ‘বোর্ড অব রেভিনিউ’, বোর্ড অব ডাইরেক্টরের তত্ত্বাবধানে জমিদারি থেকে খাজনা বাবদ প্রাপ্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পাকাপাকি বেঁধে দেওয়া হয় যার ৯০% কোম্পানি বা (রানি ভিক্টোরিয়ার সনদের পরবর্তী আমলে ব্রিটিশ সরকার)-এর প্রাপ্য এবং খাজনা আদায়ের খরচ বাবদ ১০% জমিদারদের প্রাপ্য। এই খাজনা বা ভূমি রাজস্ব আদায়ের বোঝার

সঙ্গে মধ্যস্থত্বভোগীদের বসানো নানারকম বোঝা সবটা মিলে শেষ পর্যন্ত গিয়ে পড়ল যারা প্রকৃত চাষী সরকারি ও অর্থনীতির পরিভাষায় যাদের উঠবন্দী প্রজা (tenant) বলা হয় তাদের ওপর। এই ব্যবস্থা কালক্রমে ওড়িশা, বিহার, অবিভক্ত উত্তরপ্রদেশ এলাকায়, (জয়পুর ও যোধপুর বাদে) ও রাজস্থানে সর্বমোট ব্রিটিশ ভারতে কৃষি জমির ৫৭ শতাংশে চালু হয়েছিল।

মার্কস ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ডে পুঁজির আদিম সঞ্চয়ের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন উপরোক্ত ব্যবস্থা তার আওতায় পড়ে, সেই অর্থে ক্যাপিটালের তৃতীয় খণ্ডের খাজনাতন্ত্রের যে অংশে পুঁজিবাদী খাজনার বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার আওতায় নয়।

মার্কস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রূপকার কর্ণওয়ালিশ ও তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পিটস সম্পর্কে বলেছেন ‘Thus Cornwallis and Pitt artificially expropriated the rural population of Bengal’ (মার্কস, নোটস অন ইন্ডিয়ান হিস্টরি, পৃঃ ১১৫-১১৮, ফরেন ল্যাস্‌য়েজ পাবলিশিং হাউস, মস্কো, ১৯৪৭ সংস্করণ)। মার্কস আরও লেখেন : “Hence greater part of the provinces land holdings fell into the hands of a few city capitalists who had spare capital and readily invested in land.” (ঐ, পৃষ্ঠা ১২০)। এখানে মার্কস কোভালস্কির লেখার ওপর নোটে যা উল্লেখ করেছেন তা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরবর্তীকালে সূর্যাস্তের মধ্যে জমিদার নির্যাসিত দিনে কোম্পানির প্রাণ্য না মেটালে লগ্নীকারি নিলামে উঠলে যারা কিনতো তাদের কথা বলেছেন। এটা হলো কৃষিতে পুঁজিবাদের সূচনাপর্ব।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে এত গবেষণামূলক প্রবন্ধ, পুস্তক ও মার্কসবাদী চর্চা হয়েছে যে এখানে সে বিষয়ে আলোচনা করার কোন অবকাশ নেই। কেবল একথা মনে রাখা দরকার যে এর বিঘ্নময় ফলাফল এতই সুদূরপ্রসারী ছিল যে আজও এই সময় পর্যন্ত তার প্রভাব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন এলাকাগুলিতে কোন না কোনভাবে প্রতিফলিত হয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগের বছর ১৭৯২ সালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে রায়তওয়ারি ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। নীলমণি মুখার্জির লেখা ‘রায়তওয়ারি সিস্টেম ইন মাদ্রাজ ১৭৯২-১৮২৭’ গ্রন্থে দেখা যায় টমাস মনরো রায়তওয়াড়ি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। (মার্কসের পূর্বোক্ত নোটে এটাই লেখা আছে।) ১৮২০ পর্যন্ত তা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আরও সময় নিয়ে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৮১৭-১৮ সালে বম্বে প্রেসিডেন্সি এলাকায় তা লাগু করা হয়। সমগ্র দক্ষিণ ভারত, বর্তমানে মধ্য প্রদেশের বৃহৎ অংশ, আসাম, মহারাষ্ট্র, জয়পুর ও যোধপুর রাজ্য-শাসিত এলাকায় রায়তওয়ারি ব্যবস্থার আওতাভুক্ত হয়। ভারতের বাকি ৫ শতাংশ এলাকায় মহলওয়াড়ি ব্যবস্থার আওতায় পড়ে যার মধ্যে বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত অংশসহ অবিভক্ত পাঞ্জাব হরিয়ানা, আণ্ড্রা (রাজ্য এলাকা) অন্তর্ভুক্ত ছিল। রায়তওয়াড়ি এলাকার রায়তরাই সরাসরি জমির স্বত্ব ও হস্তান্তরের অধিকার পায় কিন্তু ঔপনিবেশিক ও প্রাক-পুঁজিবাদী যৌথ শোষণের নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। চড়া হারে খাজনার চাপে নিঃস্ব রায়তরা জমি হস্তান্তরের অধিকারকে ব্যবহার করে মহাজন ও প্রকৃত ভূস্বামীদের হাতে জমি তুলে দিতে বাধ্য হয়। ফলে জমির মালিকদের কেন্দ্রীভবনের প্রক্রিয়ায় তেমন কোন হেরফের হয়নি। মহলওয়াড়ি এলাকার বৈশিষ্ট্য ছিল রায়ত ভিত্তি খাজনার পরিবর্তে মৌজা ভিত্তিক এবং জমির ধ্রুত ধরে ধরে খাজনা নিরূপণ করার ব্যবস্থা। ঔপনিবেশিক শাসনে ভূমিব্যবস্থা রূপান্তরের এই সব বিভিন্নতা, বিভিন্ন খাজনা ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নসহ কিছু সংস্কারমূলক কর্মসূচি কৃষকের জমি হারানোর প্রক্রিয়া, বিভিন্ন নামের মালিকের হস্তান্তরিত ভাগচাষী-সহ প্রজাস্বত্বের আওতায় পড়ে এইরূপ ভূমিদাস বর্গের জমির চাষের নিরাপত্তাহীনতা, দারিদ্র্য, অনাহার, মরুস্তর ও কৃষিতে পুঁজিবাদী সম্পর্কের প্রাকশর্ত পূরণ ছাড়া আর কোন ফল প্রসব করতে পারেনি।

স্বাধীনতার পর জমিদারি উচ্ছেদ ও ভূমিসংস্কার আইন তথাকথিত ভূমিসংস্কারের বাগাডম্বর জন্ম ও কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লাহর সরকার ও বাম সরকারগুলির সীমাবদ্ধ ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টা ছাড়া আর কোথাও ফলপ্রসূ হয়নি। রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও কৃষকসহ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তির ওপরই সবটা নির্ভর করে। ভারতীয় কৃষিতে প্রাক-পুঁজিবাদী সম্পর্কের উচ্ছেদ না করে পুঁজিবাদী বিকাশের মৌলিক সীমাবদ্ধতার কারণেই স্বাধীনতার আগে ও পরের সংস্কারের প্রচেষ্টাগুলি সফল হয়নি। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে সামন্ততান্ত্রিক অবশেষগুলির অস্তিত্ব সত্ত্বেও কৃষিতে পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশই হলো প্রধান ধারা। একথাও মনে রাখা দরকার যে লগ্নিপুঁজির বিশ্বায়ন ও নয়া উদারবাদী অর্থনীতির আক্রমণের ফলে বিশ্ব পুঁজিবাদী সংকট শিল্প ও কৃষির মধ্যে দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করেছে, কৃষিক্ষেত্রে সংকটের গভীরতা বাড়ছে। এতদসত্ত্বেও জমির খাজনা সম্পর্কে মার্কসবাদী তত্ত্বের মৌলিক বিষয়গুলি বর্তমান পরিস্থিতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

এখানে ভারতে কৃষি সমস্যা নিয়ে বিশদ আলোচনা নিম্নপ্রয়োজন। সি পি আই (এম) কর্মসূচী, পার্টির ২০তম কংগ্রেসের মতাদর্শগত দলিল, ২১তম কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় কমিটির কলকাতা প্লেনামে কৃষিক্ষেত্রে উদারনীতির প্রভাব ও তার মোকাবিলা প্রসঙ্গ সর্বশেষ কেন্দ্রীয় কমিটির কৃষক ফ্রন্টে এবং আমাদের করণীয় কাজ সম্পর্কিত দলিল ইত্যাদিতে এই সব বিষয় বিশদভাবে চর্চিত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতিতে কৃষিক্ষেত্রে খাজনা সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করে এই আলোচনা পর্বের ইতি টানা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ

(১) বিনয় চৌধুরী ‘বাংলায় ভূমি ব্যবস্থার রূপরেখা’ গ্রন্থে বাংলায় ভূমি ব্যবস্থা ও রাজস্ব ব্যবস্থার বিবর্তন লিপিবদ্ধ করেছিলেন। কোম্পানি আমলে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হয়েছিল তা কেবল একটি ঔপনিবেশিক শাসনেই সম্ভব এবং তা ঐ সময়কালে ভারতের অন্যত্র যে রায়তওয়ারি বা মহলওয়ারি ব্যবস্থা চালু হয় তা থেকে নিকট।

(২) এই নিবন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে স্বাধীনতার আগে ও পরে যে পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছে সেগুলি সামন্ততান্ত্রিক অবশেষের ওপর পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশের ক্ষেত্রে কিছুটা সফল হয়েছে। বুর্জোয়াশ্রেণির জমিদারদের স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অংশীদার করার চরিত্র রাজনৈতিক এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গাঁটছড়া অর্থনৈতিক। মার্কসের সময়কালের পুঁজিবাদ এখন তার সর্বোচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদের একটি পর্যায় হিসাবে লগ্নিপুঁজির বিশ্বায়ন ও নয়া উদারবাদের মধ্যেই সীমিত নেই, তা এখন ধান্দার ধনতন্ত্রের রূপ নিয়েছে যা পুঁজির আদিম সঞ্চয়ের কিছু বৈশিষ্ট্য বহন করছে। বিশ্বভারসাম্য সাময়িকভাবে হলেও সাম্রাজ্যবাদের অনুকূলে চলে গেছে। ২০০৮ থেকে যে সংকট শুরু হয়েছিল তা এখনো চলছে। দেশ ও রাজ্যজুড়ে দক্ষিণপন্থী ফ্যাসিস্তুলভ আক্রমণ নেমে এসেছে। এই প্রেক্ষাপটেই আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করতে হবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আলোক বর্তিকাকে বহন করে।

(৩) পশ্চিমবঙ্গে দুটি যুক্তফ্রন্ট ও বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ভূমিসংস্কার কর্মসূচিগুলির সাফল্য, সীমাবদ্ধতা ও সমস্যাগুলি নিয়ে এখানে আলোচনার অবকাশ নেই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এলাকায় জমির সম্পর্কে আঘাত হানার দৃষ্টান্ত নিঃসন্দেহে নজিরবিহীন। বামপন্থীদের ভূমিসংস্কার আন্দোলন কর্মসূচি সামন্ততন্ত্রকে আঘাত করেছে। পুঁজিবাদের যেটুকু বিকাশ হবার হয়েছে। জমি পুনর্বন্টনের কর্মসূচির সাফল্য অনিবার্যভাবে ক্ষুদ্র জোতের ক্ষেত্রে কৃষি বিকাশের বৃদ্ধির হার ধরে রাখার সমস্যার (বিশেষত উদারনীতি চালু হওয়ার পর) সম্মুখীন হয়। সারা বিশ্বে ও দেশে লগ্নিপুঁজির বিশ্বায়ন ও

নয়া উদারনীতির আক্রমণজনিত কৃষি সংকট ও বি-শিল্পায়নের পরিবেশে শিল্পায়নভিত্তিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সমস্ত প্রচেষ্টা ক্রমবর্ধমান ধান্দার ধনতাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার হিংসাত্মক বাধার সম্মুখীন হয়। এর সঙ্গে বিষয়ীগত অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলি যুক্ত হয়ে বামফ্রন্ট সরকারের বর্তমান রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে সমাজতাত্ত্বিক বিকল্পের সন্ধান করার অবাস্তব কল্পকাহিনী রচনার প্রশ্ন ওঠে না। সামন্ততাত্ত্বিক সম্পর্কগুলি শিথিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে ক্ষুদ্র উৎপাদন ভিত্তিক পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশ ঘটাই এক্ষেত্রে স্বাভাবিক ছিল। (বিশদ আলোচনার জন্য : সূর্যকান্ত মিশ্র ও বিকাশ রাওয়াল (২০০২) : ‘আগ্রারিয়ান রিলেশনস ইন কনটেম্পোরারি ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড ট্যাক্সস ফর দি লেফট : ভি কে রামচন্দ্রন ও মধুরা স্বাধীনাথন সম্পাদিত ‘আগ্রারিয়ান স্টাডিজ : এসেজ অব আগ্রারিয়ান রিলেশনস ইন লেস ডেভেলপড কান্ট্রিস’—তুলিকা ও জেড বুকস।; সূর্যকান্ত মিশ্র : ‘অন আগ্রারিয়ান ট্রান্সজিশন ইন ওয়েস্টবেঙ্গল, দি মাক্সিস্ট, এপ্রিল-জুন, ২০০৭) এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান পরিস্থিতিতে মার্কসের খাজনা সম্পর্কীয় তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্নটি বিচার করতে হবে এবং আন্দোলন-সংগ্রামের অভিমুখ সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

(৪) মার্কসের জমির খাজনা সম্পর্কে তত্ত্বের ক্যাপিটালের তৃতীয় খণ্ডের অংশটির আগে অধ্যায়ে ‘প্রাক পুঁজিবাদী সম্পর্ক’ বিষয়ক অধ্যায়টি (পৃঃ ৫৯৩-৬১৩) ও খাজনা সম্পর্কিত ব্যাখ্যার একদম শেষের (৮০২-৮১৩) পৃষ্ঠাগুলিতে আমাদের রাজ্যের সুনির্দিষ্ট কৃষিসম্পর্কের সঙ্গে সাযুজ্য আছে এমন অনেকগুলি বিষয় চিহ্নিত করা দরকার।

প্রথমত, জমিদারি অধিগ্রহণ আইনে যে বিশাল পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল তা জমির খাজনার পূর্বানুমান-ভিত্তিক পুঁজিকৃত রূপ – মার্কসের এই ব্যাখ্যার প্রাসঙ্গিকতাই প্রমাণ করে।

দ্বিতীয়ত, তেভাগার দাবিতে আন্দোলনের পটভূমি থেকে শুরু করে অপারেশন বর্গার মাধ্যমে বর্গাদারদের দেয় অংশ খাজনার বিকাশের বিভিন্ন রূপের বিকাশের তত্ত্বকেই স্বীকৃতি দেয়।

তৃতীয়ত, ভাগচাষের পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থের বিনিময়ে মৌখিক চুক্তিভিত্তিক ‘লিজে’ চাষের পদ্ধতির প্রাধান্য স্পষ্টভাবে পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশের লক্ষণ। মার্কসের কথায় স্কটল্যান্ডের মালিক কনস্টিটিউশনোপালে বসে খাজনা আদায়ের বিষয়টি এখানকার লিজদাতাদের বেলায় কম বেশি প্রযোজ্য। ক্ষুদ্র কৃষকের স্বার্থরক্ষাকারী লিজের শর্ত নির্ধারণের বিষয়টি এখন আদায়যোগ্য দাবি নিয়ে আন্দোলনের বিষয়। কারণ লিজদাতাকে লিজগ্রহীতা ক্ষুদ্র কৃষক যে পরিমাণ অর্থ দেয় হিসাবে তা কার্যত উদ্বৃত্ত মূল্যের পুঁজিকরণের নামান্তর।

চতুর্থত, পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশের ফলে জমির পণ্যকরণ ও তার দামের প্রশ্নও বেচাকেনার বিষয়টি প্রাক পুঁজিবাদী সম্পর্কের অবসানের অভিমুখটি সূচিত করে। এরকম ক্ষেত্রে কেন ক্ষুদ্র জমিজোত বিক্রয়ের সময় বড়জোত বিক্রয়ের তুলনায় দাম বেশি হতে পারে তার কারণ যে ক্ষুদ্র ক্রেতাদের সংখ্যা বৃহৎ ক্রেতাদের সংখ্যার চেয়ে বেশি ইত্যাদি ব্যাখ্যা করে মার্কস দেখিয়েছিলেন যে, সুদের হার কম হলেও “ জমির দামবৃদ্ধি এমন একটা জায়গায় পৌঁছায় যে তা উৎপাদনকে অসাধ্য করে তোলে।” এটা বর্তমানে কোথাও কোথাও লক্ষণ আকারে প্রকাশ পাচ্ছে। এর ভিত্তিতে জমি অধিগ্রহণ আইনে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অনেকখানি বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু পুঁজির মালিকরা এই আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জমির মাফিয়াদের ব্যবহার করে জমির সর্বোচ্চ সিলিং আইনের শিথিলতার সুযোগ নিগে জমি কেনার লক্ষ্যে কৃষকের জমি জবরদখলের চেষ্টা করছে। তার বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভগুলিকে সংগঠিত রূপ দেওয়ার কর্তব্যটা জরুরি হয়ে পড়েছে।

পঞ্চমত, ব্যবসায়ী (মার্কেটাইল) পুঁজি ও মহাজনী পুঁজির প্রাক পুঁজিবাদী অবশেষ, স্বাধীন ক্ষুদ্র জোতের নিজ জমিতে স্বনিযুক্ত শ্রমিক তথা মালিকের নিরঙ্কুশ খাজনার অবসান সত্ত্বেও

পার্থক্যমূলক খাজনার অবশেষ, লাভজনক দর তো দূরের কথা উৎপাদন খরচটুকুও না পাওয়া, কৃষি শ্রমিকদের মজুরি শ্রমশক্তির মূল্যের নিচে নেমে যাওয়া, ঋণের বোঝা ও সর্বশেষ কৃষিক্ষেত্রে বহুজাতিক সংস্থাগুলির ব্যাপক অনুপ্রবেশের ফলে আগাম বাণিজ্য, বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদির মূল্যবৃদ্ধির নিট ফল হলো কৃষকের জমিহারা হওয়া, খেতমজুর ও অকৃষি ক্ষেত্রের মজুরি শ্রমিকের বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধি। ভূমিদাসত্ব থেকে মজুরি দাসত্বে উত্তরণের এই প্রক্রিয়াটি ধনতাত্ত্বিক বিকাশের চরিত্র। এর ফলে গ্রামীণ সর্বহারা ও আধা-সর্বহারাসহ বিপুল সংখ্যক সংকটে জর্জরিত জনগণের ব্যাপকতম সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে যা দ্রুততার সঙ্গে সংগঠিত করাই এই মুহূর্তের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। পুঁজিবাদী বিকাশের ফলে সৃষ্ট সামন্ততাত্ত্বিক ও পুঁজিবাদী উভয় চরিত্র বিশিষ্ট বৃহৎ ভূস্বামী, বৃহৎ জোতের পুঁজিবাদী কৃষক সহ গ্রামের ‘নব্য ধনী’ –এদের সিভিকিটের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী, তোলাবাজ মাফিয়া ও উচ্ছিষ্টভোগী পুলিশ-প্রশাসনের একাংশের সম্মিলিত আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যাপকতম প্রতিরোধ গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে জনগণের জীবন জীবিকা, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ব্যাপকতম গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

সূচি নির্দেশ

১. “The Marxist theory of Ground Rent: Relevance to the Study of Agrarian Question in India.” [Social Scientist, Vol. 12, No 2, Feb, 1984, Marx Centenary Number 3.] Also published in E.M.S. Namboodiripad: History, Society and Land Relation, Selected Essays, LeftWord books, 2010
২. Marx, Capital Book III, Part VI, Transformation of Surplus Profit into Ground Rent. Progress Publishers, Moscow (1974) pp 614-813
৩. Ibid pp 617-618
৪. Ibid
৫. Ibid pp 808
৬. Ibid pp 779-781
৭. Lenin, Theory of the Agrarian Question, Selected Works, Vol. 12, 1943; Lawrence and Wishart Ltd. London. pp 69-70